

НАУЧНЫЕ ТЕРМИНЫ ЗАЛОГ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ СТУДЕНТА

¹Сафарова Закия Тешаевна

**Бухарский государственный университет
кафедра Зоология и общая биология,**

²Асадова Нилуфар Ёркиновна

**Студентка 4 курса направления
Биология, БухГУ.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7359254>

В настоящее время в нашей стране сфере образования уделяется большое внимание. Как и во всех сферах образования, в высшем образовании происходят серьезные реформы и повышение качества кадров. Подготовка качественных и современных кадров ставит перед педагогами новые задачи и большую ответственность.

Педагог, востребованный временем, должен знать все, образовательные технологии, информационные технологии, а также новые современные педагогические методики, педагог должен быть всесторонне интеллектуальными. Владеть навыками использования всех информационных технологий. Современный учитель в первую очередь должен хорошо знать свой предмет. На практике доказано, зная свой предмет и используя термины можно достигнуть внимания и уважения ученика. Терминология очень важно при преподавании биологических наук, в особенности анатомию человека.

Каждый раз на занятиях нужно уделить внимание на использование анатомических терминов. Как нам известно термины произошли от латинских слов, их произношение требует специальных на не особенных навыков. Скелет человека, мышечная система содержит большое количества элементов, в свою очередь это и есть термины. Проводя научное исследования над использованием терминов на каждом занятии было определено, что частое повторение латинских названий органов учащимися имеющегося материала позволяло понять его смысл, а не просто запомнить. В ходе урока вместе с повторением терминов переводилось их значение, и у учащихся спрашивали их значение на основе их перевода, а не только заученные слова.

При переводе терминов студенты хорошо запоминали слова, это в свою очередь является гимнастикой для мозга, как говорится «повторение-мать учения», повторяя каждый раз на занятиях добавлялись всё новые и новые термины, где осмыслив значение слова студенты запоминали его лучше и лучше. Например: трапецевидная мышца- *muskulus trapezius*, большая ромбовидная мышца- *mm. rhomboidei major*,

малая ромбовидная мышца-mm. rhomboidei minor. В этом примере особого знания тоже не надо, если обратить внимание на слова и перевести его на русский, большой разницы нет. В изучении и запоминании этих слов надо сопоставить их с родным языком и запоминается легче. Только надо учить новые слова как, большой- major или как маленький- minor, а ромбовидная она не имеет большой разницы, что бы его запомнить. Изучая мышцы, повторяется терминология костей, так как мышцы прикрепляются к определённым костям, например: мышца, поднимающая лопатку- mm. levator scapulae. Тут, mm- в краткости мышца, levator-поднимающий, scapulae-лопатку. Одним словом, используя метод повторения как «цепочка», «ступень об ступень», «мозговой штурм» можно хорошо тренировать мозг, запомнить больше терминов.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Латинский язык. Основы медицинской терминологии. Методическое пособие для студентов педиатрического и лечебного факультета. Под.ред А.М.Ивахновой-Годеевой.Спб. Издание ГОУВПО СПбГПМА 2009 год -148.
2. Учебник по латинскому языку и основам терминологии. Под.ред Ивахновой А.М. Спб. Издание ГОУВПО СПбГПМА 2003 год -100.
3. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии.Учебник М.Н.Чернявский.-М.: ЗАО «ШИКО» 2007 -448